

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 288 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELII	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIYAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'lqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatom Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermaxamatovna	
YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI.....	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH.....	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	

MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHIYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiq qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIYQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI.....	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEKANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
Xudayberganov Jasur Baxodirovich	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS.....	251
Abdullaev Erkinjon Azamovich	

NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	261
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
Tulyaganova Aziza	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
Xamidov Otabek Bakidjanovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
Максудова Шахиста	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENSIYALARI	304
Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
Хурамова Фарангиз Учкун кизи	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В ВТО	319
Дамир Рустамович Абдулов	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
Alimov Baxtiyor Murodovich	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	335
Narziyev Xayotjon Azamatovich	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
Abdimuminova Saodat Taxirjonovna	

O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI

Abdimuminova Saodat Taxirjonovna

PhD, "Impex Insurance" sug'urta kompaniyasi

Metodologiya departamenti direktori, TDIU mustaqil izlanuvchisi (DSc)

E-mail: abdsao@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon sug'urta bozorida kechayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari va ularning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi tahlil qilingan. Zamonaviy axborot texnologiyalari — sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, blokcheyn va IoT kabi yechimlarning sug'urta sohasida samarali natija berayotgani ko'rsatilgan. Shuningdek, milliy qonunchilikdagi yangiliklar va tartibga soluvchi hujjatlar asosida O'zbekiston sug'urta bozorini raqamlashtirish yo'nalishlari yoritilgan. Muallif xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish zarurligini ta'kidlab, raqamlashtirish orqali faoliyat samaradorligi, shaffoflik va mijozlar ishonchini oshirish imkoniyati mavjudligini qayd etadi.

Kalit so'zlar: raqamli sug'urta, Insurance-as-a-Service, Insurtech, raqamli transformatsiya, axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), IoT.

Abstract. This article analyzes the digital transformation processes in the global insurance market and their implementation in the context of Uzbekistan. The effectiveness of modern information technologies — artificial intelligence, big data analytics, blockchain, and IoT — in the insurance sector is demonstrated. Moreover, the directions of digitalization of Uzbekistan's insurance market based on national legislation and regulatory documents are outlined. The author emphasizes the importance of adapting international experience to local conditions and notes that the introduction of digital technologies enhances operational efficiency, transparency, and customer trust.

Key words: digital insurance, Insurance-as-a-Service, Insurtech, digital transformation, information technologies, artificial intelligence, big data, IoT.

Аннотация. В данной статье анализируются процессы цифровой трансформации на мировом страховом рынке и их применение в условиях Узбекистана. Показана эффективность современных информационных технологий — искусственного интеллекта, анализа больших данных, блокчейна и IoT — в страховой сфере. Кроме того, рассмотрены направления цифровизации страхового рынка Узбекистана на основе национального законодательства и регулирующих документов. Автор подчёркивает необходимость адаптации международного опыта к национальным условиям и отмечает, что внедрение цифровых решений способствует повышению эффективности деятельности, прозрачности и уровня доверия клиентов.

Ключевые слова: цифровое страхование, Insurance-as-a-Service, Insurtech, цифровая трансформация, информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные (Big Data), IoT.

KIRISH

Jahonda raqamlashtirish jarayonlarining yangi bosqichga o'tishi moliya sektorida tub islohotlarga olib kelmoqda. Sug'urta sohasi ham raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali faoliyat samaradorligini oshirish, xavflarni aniq baholash hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ldi. Jahon

sug'urta bozorida sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar (Big Data), blokcheyn va narsalar interneti (IoT) texnologiyalari savdo, andarrayting, sug'urta da'volarini ko'rib chiqish hamda tovon to'lovi jarayonlariga faol joriy etilmoqda.

O'zbekiston sug'urta tizimida ham raqamlashtirish jarayonlari milliy qonunchilik va "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, AI va raqamli yechimlarning ayrim hollarda faqat pilot loyihalar darajasida qolib ketayotgani, ma'lumotlar almashish platformalarining yetarli darajada shakllanmagani va jarayonlar shaffofligining to'liq ta'minlanmagani mavjud tizimni yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Shu sababli, ushbu maqolaning asosiy maqsadi — sug'urta sohasida raqamlashtirish tendensiyalarini tahlil qilish, xalqaro tajribani o'rganish va milliy bozor uchun amaliy xulosalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda sug'urta sohasida raqamlashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish masalalariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar jadal rivojlanmoqda. Xususan, Swiss Re Institute tomonidan turli yillarda e'lon qilingan "Sigma Reports" tahlillarida global sug'urta bozorida sug'urta mukofotlari dinamikasi, raqamlashtirish jarayonlari hamda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari atroflicha yoritilgan. Masalan, Swiss Re (2024) tomonidan chop etilgan "What it takes to solve the AI paradox" tahlilida [6] AI texnologiyalarini joriy etgan ko'plab kompaniyalar kutilgan moliyaviy samaradorlikka to'liq erisha olmayotgani, bu esa strategik yondashuv va inson omilini to'g'ri boshqarish zarurligini ko'rsatadi.

McKinsey & Company (2023) o'z tadqiqotlarida sug'urta sohasida raqamlashtirishni joriy etish orqali kompaniya xarajatlarini o'rtacha 30–40 % ga qisqartirish mumkinligini qayd etadi. Shu bilan birga, McKinsey tadqiqotlarida "inson omilini saqlab qolish" va raqamli xizmatlarning mijoz ishonchiga ta'sirini muhim mezon sifatida baholash zarurligi alohida ta'kidlanadi.

Deloitte (2025) tomonidan e'lon qilingan Global Insurance Outlook hisobotida raqamli transformatsiyaning asosiy yo'nalishlari sifatida fintex hamkorliklari, avtomatlashtirilgan andarrayting va RegTech tizimlari ko'rsatilgan. Deloitte fikriga ko'ra, sug'urta kompaniyalari raqobatbardosh bo'lishi uchun regulativ texnologiyalarni faol qo'llashi lozim.

Shuningdek, OECD va World Bankning 2022–2023-yillardagi hisobotlarida sug'urta bozorini rivojlantirishda moliyaviy inklyuzivlikni kengaytirish, raqamli xizmatlarni ommalashtirish va transchegaraviy standartlarni uyg'unlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Milliy miqyosdagi tadqiqotlarda ham O'zbekiston sug'urta sohasida raqamlashtirish jarayonlari o'rganilgan bo'lib, ular asosan ichki bozor holatini tahlil qilish bilan chegaralanadi. Masalan, Xalikov R.B. (2024) o'z tadqiqotida raqamlashtirish imkoniyatlari va muammolarini tahlil qilib, sug'urta kompaniyalari faoliyatida onlayn platformalar, elektron polislar, Face ID va interaktiv xizmatlarni joriy etish mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini sezilarli oshirishini ta'kidlaydi. Muallif, shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonidagi tizimli to'siqlarga — normativ-huquqiy bazaning to'liq shakllanmaganligi, IT-kadrlar yetishmasligi va majburiy sug'urtaning ustunligi kabi omillarga e'tibor qaratadi [3].

Ushbu maqolada xalqaro tendensiyalar tahlil qilinib, ularni O'zbekiston sug'urta bozori sharoitiga moslashtirish yo'nalishlari ko'rib chiqildi. Bu yondashuv milliy tajribani boyitish va ilmiy yangilik sifatida ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada jahon va milliy sug'urta bozorining raqamli transformatsiya jarayonlari qiyosiy tahlil qilindi. Shu maqsadda xalqaro tashkilotlarning hisobotlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi va rasmiy hujjatlari o'rganildi. Solishtirma tahlil usuli yordamida rivojlangan davlatlar (EI, AQSh, Singapur, Germaniya) tajribasi milliy bozor sharoiti bilan taqqoslandi. Shu bilan birga, kontent-tahlil asosida raqamlashtirish, sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalariga oid ilmiy manbalar chuqur o'rganildi.

Tadqiqot davomida ekspertlarning fikrlari ham inobatga olindi. Xususan, milliy sug'urta bozorida raqamli yechimlarni joriy etish imkoniyatlari va istiqbollari sohaga oid mutaxassislar bilan o'tkazilgan suhbatlar orqali aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda axborot texnologiyalari iqtisodiyotning deyarli barcha sohalarida chuqur o'zgarishlar yasamoqda, sug'urta sohasi ham bu jarayondan faol ravishda o'rin olmoqda. Zamonaviy raqamli texnologiyalar sug'urta kompaniyalariga xavflarni tahlil qilish, mijozlarga xizmat ko'rsatish va firibgarlik holatlarining oldini

olishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Hozirgi raqamli davrda sug'urta sohasining asosiy vazifalaridan biri — axborot texnologiyalarini samarali joriy etish orqali bozor shaffofligini, ishonchlikni va barqarorlikni ta'minlashdir.

Zamonaviy texnologiyalar sug'urta faoliyatida bir nechta muhim yo'nalishlarda inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Birinchidan, sun'iy intellekt va mashinali o'rganish algoritmlari sug'urta da'volarini tahlil qilish, xavf omillarini aniqlash hamda firibgarlik holatlarini erta bosqichda oldini olishda qo'llanilmoqda. Masalan, ko'plab rivojlangan davlatlarda sug'urta kompaniyalari katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili orqali mijozlarning sug'urta profilini shakllantirib, xavf darajasini oldindan baholamoqda. Bu jarayon nafaqat kompaniyalar uchun foyda keltiradi, balki mijozlar uchun sug'urta tariflarini adolatli belgilash imkonini ham yaratadi.

Ikkinchidan, blokcheyn texnologiyasi sug'urta tizimidagi shaffoflikni oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Sug'urta shartnomalarini raqamlashtirish va ularning bajarilishini avtomatik nazorat qilish orqali bu texnologiya soxtalashtirish va noqonuniy manipulyatsiyalarning oldini olishga xizmat qiladi. Masalan, Yevropa va AQShdagi yirik sug'urta kompaniyalari blokcheyn asosida polislariga va tovon to'lovlariga oid nazorat tizimlarini joriy etgan bo'lib, bu sug'urtalanuvchilar va kompaniyalar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlamoqda.

Yana bir muhim yo'nalish — onlayn sug'urta xizmatlarining kengayishi. Ilgari sug'urta shartnomalarini tuzish uchun mijozlar kompaniya ofislariga shaxsan tashrif buyurishi zarur edi, hozir esa bu jarayon to'liq raqamlashtirilgan. Onlayn platformalar orqali sug'urta polislarini rasmiylashtirish, tovon to'lovlari uchun ariza topshirish va hatto kompaniya bilan bevosita muloqot qilish imkoniyati mavjud. Bunday qulayliklar mijozlar uchun vaqt va xarajatlarni tejaydi, kompaniyalar uchun esa xizmat samaradorligini oshiradi.

Sug'urta sohasidagi yana bir innovatsion yutuq — sun'iy intellekt asosida ishlovchi chat-botlar va raqamli maslahatchilarning keng tarqalishidir. Bugungi kunda ko'plab sug'urta kompaniyalari mijozlarga 24/7 rejimida xizmat ko'rsatish uchun AI yordamida ishlovchi chat-botlarni joriy etgan. Bu tizimlar mijozlarga sug'urta polisiga oid ma'lumotlarni tezkor olish, tovon to'lovlarini kuzatish va zarur jarayonlarni avtomatik bajarish imkonini beradi.

Bundan tashqari, axborot texnologiyalari yordamida yirik sug'urta kompaniyalari real vaqt rejimida xavflarni tahlil qilish va sug'urta mukofotlarini dinamik belgilash imkoniyatiga ega bo'ldi. Masalan, avtosug'urtada IoT (Internet of Things) qurilmalari yordamida haydovchilarning harakatlanish uslubi kuzatiladi va xavfsiz haydovchilar uchun sug'urta mukofotlari pasaytiriladi. Bu nafaqat mijozlar uchun iqtisodiy foyda, balki yo'l harakati xavfsizligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Shunday qilib, axborot texnologiyalari sug'urta sohasini faqat avtomatlashtiribgina qolmay, balki uni yanada samarali, shaffof va mijozlar uchun qulay tizimga aylantirayotganini kuzatish mumkin. Kelgusida bu texnologiyalar yanada rivojlanib, sug'urta bozorining to'liq raqamlashtirilishi hamda xavfsizlik darajasining oshishiga xizmat qiladi. Sug'urta kompaniyalari uchun raqamli transformatsiya jarayoniga faol kirishish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish nafaqat raqobatbardoshlikni oshirish, balki jamiyat ishonchini mustahkamlash nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega.

Xorijiy tajriba tahlili.

Zamonaviy texnologiyalar xalqaro sug'urta bozorida uchta asosiy yo'nalishda keng qo'llanilmoqda.

Birinchidan, sun'iy intellekt (AI) va mashinali o'rganish algoritmlari sug'urta da'volarini tahlil qilish hamda xavflarni baholash jarayonida samarali qo'llanilmoqda. Masalan, AQShdagi yirik sug'urta kompaniyalari Big Data tahlili yordamida mijozlarning sug'urta profilini shakllantirib, tovon to'lovlarini individual yondashuv asosida hisoblaydi. Buyuk Britaniyada esa firibgarlik holatlarini erta aniqlash uchun AI dasturlari keng joriy etilgan. Xorijiy ekspertlar fikriga ko'ra, katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) sug'urta xizmatlari sifatini oshirish, tavakkalchilikni aniqlik bilan baholash hamda andarrayting jarayonlarini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Sug'urta kompaniyalari sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan Big Data tahlili orqali quyidagi afzalliklarga ega bo'lmoqda:

- mijozlarni jalb etish va ularning sodiqligini oshirish;
- risklarni aniqlik bilan baholash va sug'urta mukofotlarini adolatli belgilash;
- firibgarlikka qarshi samarali kurashish;
- operatsion xarajatlarni qisqartirish;
- sug'urta xizmatlarini shaxsga moslashtirish (personalizatsiya qilish);
- biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish.

Yes Magazine nashri ma'lumotlariga ko'ra, Big Data texnologiyalari sug'urta xizmatlarining ommaviyligini 30 % ga oshiradi, xarajatlarni 40–70 % ga kamaytiradi hamda firibgarlikni aniqlash darajasini 60 % ga yaxshilaydi.

Ikkinchidan, blokcheyn texnologiyasi sug'urta shartnomalarini raqamlashtirish va ularning daxlsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yevropa Ittifoqidagi sug'urta kompaniyalari tranzaksiyalarni shaffof va nazorat qilinadigan shaklda amalga oshirish uchun blokcheyndan foydalanmoqda. Bu yondashuv ayniqsa qayta sug'urta qilish va transchegaraviy operatsiyalar jarayonida samarali bo'lib, kompaniyalar o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblarni tezlashtiradi va ishonchni mustahkamlaydi.

Uchinchidan, IoT (Internet of Things) texnologiyalari avtosug'urta va tibbiy sug'urta sohalarida keng qo'llanilmoqda. Masalan, AQShda avtosug'urta kompaniyalari haydovchilarning transport vositalarini kuzatish

uchun IoT qurilmalardan foydalanadi. Haydovchining yo'ldagi harakatlanish uslubi, tezlikni saqlash darajasi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi real vaqt rejimida kuzatilib, shu asosda individual sug'urta mukofotlari hisoblab chiqiladi. Buyuk Britaniyada esa bunday tizimlar yosh haydovchilar orasida yo'l harakati xavfsizligini oshirish maqsadida tatbiq etilgan.

Tibbiy sug'urta yo'nalishida IoT va smart-ilovalar keng joriy etilmoqda. Ular orqali fuqarolarning sog'liq holati uzluksiz kuzatib boriladi. Masalan, sog'lom turmush tarzini shakllantirgan — ma'lum miqdorda yurish, to'g'ri ovqatlanish yoki jismoniy mashqlarni muntazam bajaruvchi — mijozlar uchun sug'urta mukofotlari kamaytiriladi. Bu nafaqat sug'urta kompaniyalari uchun xarajatlarni qisqartiradi, balki jamiyatda sog'lom hayot tarzini targ'ib etish va profilaktika madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi.

Buyuk Britaniya.

Buyuk Britaniyada raqamli sug'urtani joriy etish va uni qo'llab-quvvatlashda davlat siyosati muhim o'rin tutadi. Sug'urta sohasi axborot texnologiyalari bilan integratsiyalashgan keng qamrovli innovatsion loyihalar asosida rivojlanmoqda. Bu jarayon "aqlii shaharlar", transport tizimlari, energiya infratuzilmalari va "narsalar interneti" kabi sohalardagi texnologik yechimlar bilan uzviy bog'liq holda olib borilmoqda.

Microsoft kompaniyasi tomonidan 30 mingdan ortiq davlat xizmatchilarini raqamli ko'nikmalarga o'qitish dasturi yo'lga qo'yilgan. Lloyds Banking Group esa 2 milliondan ortiq tadbirkorlik subyektlarini raqamli ko'nikmalarga ega bo'lishlari uchun o'qitgan. Natijada raqamli texnologiyalarni qo'llash malakasiga ega mutaxassislar sonining ortishi sug'urta sohasida innovatsion xizmatlarning tez sur'atlarda rivojlanishiga zamin yaratdi.

Singapur.

Singapurda raqamli sug'urta tizimi tezkor va mijozlarga qulay xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan. An'anaviy sug'urta da'volarini ko'rib chiqish jarayoni odatda uzoq vaqt talab etgan bo'lsa, raqamli yechimlar bu muammoni samarali hal etmoqda. Masalan, 2018-yilda FWD Hong Kong kompaniyasi 7-Eleven tarmog'i bilan hamkorlikda sug'urta da'volari bo'yicha mobil ilovalar orqali to'lovlarni amalga oshirish tizimini yo'lga qo'ydi. Natijada sug'urta tovon to'lovlari 30 daqiqacha ichida bajariladigan bo'ldi. Bunday innovatsion tajribalar sug'urta sohasida raqamlashtirishni samarali joriy etishning amaliy afzalliklarini yaqqol namoyon qilmoqda.

Germaniya.

Germaniyada raqamli sug'urta sohasida sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar (Big Data) va blokcheyn texnologiyalari jadal rivojlanmoqda. Sug'urta kompaniyalari bulutli hisoblash, biznes jarayonlarni robotlashtirish va intellektual tahlil tizimlari orqali xavflarni aniqroq baholash hamda tavakkalchilik darajasini pasaytirish imkoniga ega bo'lmoqda. McKinsey & Company ma'lumotlariga ko'ra, Germaniyada biznes jarayonlarini raqamlashtirish sug'urta kompaniyalari xodimlarining mehnat vaqtini 43 % gacha tejashga yordam bergan¹.

Birlashgan Arab Amirliklari (BAA).

BAA tibbiy sug'urta sohasida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali tibbiy xizmatlarni raqamlashtirishda yetakchi o'rin tutmoqda. Quanterium Blockchain Solutions kompaniyasi tibbiy narsalar interneti (Internet of Medical Things), blokcheyn va robototexnika texnologiyalaridan foydalangan holda masofaviy tashxis qo'yish, bemorlarni qabulga yozish va 3D-diagnostika tizimlarini tatbiq etdi. Ushbu innovatsiyalar sug'urta kompaniyalariga tibbiy ma'lumotlar shaffofligini ta'minlash, jarayonlarni tezlashtirish va xizmat sifati samaradorligini oshirish imkonini bermoqda.

Yuqorida keltirilgan tahlil natijalari faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik chora-tadbirlarni belgilash uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ayrim holatlarda qo'shimcha e'tibor va institutsional yondashuv zarurligi kuzatiladi. Swiss Re Institute tahliliga ko'ra [6], jahon miqyosida ko'plab sug'urta kompaniyalari sun'iy intellekt va raqamli yechimlarni joriy etgan bo'lsa-da, ularning to'liq moliyaviy samaradorligini ta'minlashda ayrim muvofiqlashtirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarur. Bu holat "AI paradoksi" sifatida ta'riflanadi, ya'ni loyihalarning faqat pilot bosqichida qolib ketishi va ularni asosiy biznes jarayonlariga to'liq integratsiya qilmaslik natijasida kutilgan natijalarga to'liq erishilmayapti.

Swiss Re tajribasi shuni ko'rsatadiki, AI texnologiyalarining yuqori samaradorligi ma'lumot platformalarini markazlashtirish, ularni tozalash va andarrayting, xavf baholash hamda da'volarni ko'rib chiqish jarayonlariga to'liq integratsiya qilish orqali yuzaga chiqadi. Shu bilan birga, inson omilini saqlab qolish, axborot oqimining shaffofligini ta'minlash ham muhim shart hisoblanadi. Masalan, ClaimsGenAI platformasi da'volarni avtomatik ko'rib chiqish orqali firibgarlik holatlarini tezkor aniqlash va tovon to'lovlarini jadallashtirish imkonini yaratgan [3].

O'zbekiston sug'urta bozori uchun bu tajriba qator muhim xulosalarni taqdim etadi:

AI texnologiyalarini asosiy biznes jarayonlariga keng joriy etish;

milliy ma'lumot platformasini shakllantirish;

1 Manba: <https://www.mckinsey.com/>

algoritmalar shaffofligi va nazorat mexanizmlarini mustahkamlash.

Ushbu omillar raqamlashtirish jarayoni samaradorligini oshirib, milliy bozorning barqaror rivojlanishiga va raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston tajribasi.

So'nggi yillarda iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi jahon miqyosida jadal sur'atlarda rivojlanib, ko'plab davlatlarni qamrab oldi. O'zbekiston ham bu jarayonlardan faol ishtirok etib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) keng joriy etishga ustuvor ahamiyat berib kelmoqda. 2000-yillar boshidan boshlab mamlakatda AKTni rivojlantirish bo'yicha qator davlat dasturlari amalga oshirilgan. Jumladan:

“2013–2020-yillarda O'zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturi”,

“2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi”,

“Raqamli O'zbekiston – 2030”,

hamda “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” kabi hujjatlarda iqtisodiyot va jamiyatda raqamli texnologiyalarni joriy etishga doir aniq chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Sug'urta sohasi ham ushbu o'zgarishlarga moslashib, raqamli iqtisodiyot talablariga javob bera boshladi. 2022-yilda “Sug'urta faoliyati to'g'risida”gi Qonunning yangi tahriri qabul qilinib, unda sug'urta xizmatlarini raqamli shaklda amalga oshirish mexanizmlari belgilandi. Xususan, sug'urta shartnomalarini onlayn tuzish, ularga o'zgartirish kiritish va tovon puli talablarini elektron formatda, shaxsni identifikatsiyalash va autentifikatsiya tizimlari orqali amalga oshirish nazarda tutilgan.

Shuningdek, qonunga muvofiq, sug'urta kompaniyalari tomonidan tuzilgan elektron polislar qog'oz hujjatlar bilan teng huquqli deb e'tirof etildi. Elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan shartnomalar yoki bevosita sug'urta mukofoti to'lovi asosida rasmiylashtirilgan ofertalar ham to'liq huquqiy kuchga ega bo'ldi. Bu holat sug'urta xizmatlaridan foydalanishni soddalashtirib, bozorda raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishiga zamin yaratdi [1].

2025-yil 23-iyul kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 458-son qarori [2] “Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida”gi 2024-yil 1-martdagi Prezidentning 108-son qarori ijrosini ta'minlashga qaratilgan. Mazkur qaror raqamli texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish, elektron polis va tahrirlarni avtomatlashtirish, onlayn tovon to'lovlarini joriy etish hamda axborot tizimlarini integratsiyalashni nazarda tutadi. Ushbu hujjat sug'urta kompaniyalarini raqamli transformatsiyaga faol jalb qiluvchi normativ asos sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda sug'urta sohasini raqamlashtirish bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishlar ajratiladi:

Xizmatlarni shaxsga moslashtirish (personalizatsiya). Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish sug'urta kompaniyalariga har bir mijozning hayot tarzi va sug'urta tarixini hisobga olgan holda individual xizmat paketlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bu nafaqat mijozlar uchun qulaylik yaratadi, balki ularning sodiqligini oshirib, kompaniya daromadlarini ko'paytirishga xizmat qiladi.

Sug'urta biznes jarayonlarini avtomatlashtirish. Yirik ma'lumotlar bazasidan samarali foydalanish sug'urta segmentlari bilan ishlash jarayonini tezlashtiradi. Xususan, sug'urta da'volarini ko'rib chiqishda sun'iy intellekt hodisa mohiyatini tahlil qilib, tovon to'lovlarini zudlik bilan amalga oshirish yoki qo'shimcha tekshiruv talab etiladigan holatlarni avtomatik ajratish imkonini beradi. Raqamlashtirish natijasida sug'urta xodimlarining mehnat xarajatlari kamayadi, ish yuklamasi yengillashadi va xizmat ko'rsatish tezligi ortadi.

McKinsey & Company tadqiqotlariga ko'ra, avtomatlashtirish va raqamlashtirish sug'urta kompaniyalari xodimlarining mehnat sarfini o'rtacha 43 % ga kamaytirish imkonini beradi. Kelajakda esa shaxsiy sug'urta yo'nalishida katta hajmdagi ma'lumotlar va sun'iy intellekt texnologiyalarining yanada rivojlanishi baxtsiz hodisalar xavfini oldindan aniqlash, inson hayotini saqlab qolish hamda profilaktika tizimlarini takomillashtirishda muhim rol o'ynashi kutilmoqda.

Biz sug'urta sohasining raqamli rivojlanishi deganda faqat elektron polislarni joriy etish bilangina cheklanib qolmasligimiz, balki butun sohani qamrab oluvchi, tizimli takomillashtirish masalalarini ko'rib chiqishimiz zarurligini anglashimiz kerak. Bunda raqamli texnologiyalar vositasida sug'urta savdosini amalga oshirish bilan bir qatorda, unga tayyorgarlik va undan keyingi bosqichlarni o'zida mujassamlashtirgan yaxlit sug'urta biznes-jarayonlari tizimini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi tezkor rivojlanish sharoitida O'zbekiston sug'urta kompaniyalari faoliyat samaradorligini oshirish yo'lida quyidagi ustuvor vazifalar dolzarb hisoblanadi:

asosiy faoliyat samaradorligiga erishishda sug'urta portfeli daromadlilikini ta'minlash;

mijozlar bilan aloqa doirasini kengaytirish;

yangi savdo kanallarini egallash va optimallashtirish;

sotuv xarajatlarini minimal darajaga tushirish;

kompaniya risklari hamda aktivlari bo'yicha keng qamrovli analitik monitoringni yo'lga qo'yish.

Shu maqsadda sug'urta menejmentiga raqamlashtirish vositalarini joriy etish muhim hisoblanadi. Bu jarayon quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

biznes jarayonlarini avtomatlashtirish (ERP-tizim, CRM-tizim orqali boshqaruvni soddalashtirish);
faoliyatni internetlashtirish (simli va simsiz aloqa texnologiyalari, bulutli texnologiyalar, onlayn savdo tizimlarini kengaytirish);

katta hajmdagi ma'lumotlar bazalaridan foydalanish (Big Data, Blockchain) hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish (Artificial Intelligence – AI, robototexnika va boshqa ilg'or yechimlar).

Sug'urta sohasida raqamlashtirishni amalga oshirish jarayonlari quyidagi yo'nalishlar bo'yicha shakllantirilishi mumkin (1-rasm):

Avtomatlashtirilgan biznes jarayonlari — moliya, kadrlar, mijozlar, sug'urta operatsiyalari va agentlik faoliyati kabi asosiy modullarni o'z ichiga olgan yagona raqamli boshqaruv tizimini joriy etish.

Identifikatsiya va autentifikatsiya tizimlari — mijozlarni yagona davlat ma'lumot tizimlari bilan integratsiya asosida tasdiqlash mexanizmlarini takomillashtirish.

Tizimlararo integratsiya — sug'urta xizmatlari bilan bog'liq boshqa axborot tizimlari (sog'liqni saqlash, davlat soliq qo'mitasi, banklar, ichki ishlar vazirligi bazalari va boshqalar) bilan o'zaro ma'lumot almashuvini yo'lga qo'yish.

Katta hajmli ma'lumotlar bazalari — ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va qayta ishlash orqali sug'urta jarayonlarini samarali tashkil etish.

1-rasm. Sug'urta sohasiga raqamlashtirishni joriy etish algoritmi²

Manba: Abdimuminova S. [4]

Bunda:

Sug'urta mijozining tizimga kirishi (autentifikatsiyadan o'tishi);

1.1. Ro'yxatdan o'tish tizimida identifikatsiyadan o'tish;

Ma'lumotlarni analitik tizimga uzatish (sug'urta risklarini baholash va ular asosida tariflarni shakllantirish yoki sug'urta da'volarini tahlil qilib, ularni bartaraf etish);

2 Muallif ishlanmasi.

Tegishli idoralar bilan ma'lumot almashish.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish dastlab sezilarli sarmoya talab qilsa-da, ularning samaradorligini faqat moliyaviy ko'rsatkichlar bilan baholash yetarli emas. Zamonaviy raqobat muhiti va sug'urta xizmatlarining tobora raqamli makonga o'tishi sharoitida raqamlashtirish kompaniya uchun strategik ustunlik manbaiga aylanmoqda. Shu sababli, kelajakda bu jarayon sug'urta kompaniyalarining uzoq muddatli qiymatini oshirish vositasi sifatida qaralishi lozim.

Raqamli yechimlar joriy etilishi natijasida xodimlarning mehnat unumdorligi ortadi, inson omiliga tayanadigan ko'plab jarayonlar avtomatlashtiriladi. Masalan, ilgari ma'lumotlar Excel dasturida qo'lda yuritilgan bo'lsa, endilikda bu jarayon avtomatlashtirilgan platformalar orqali tezroq, aniqlik bilan va inson xatosi ehtimolisiz amalga oshirilmoqda.

Natijada ishlab chiqarish samaradorligi oshadi, vaqt tejraladi va boshqaruv sifati yaxshilanadi.

Mehnat unumdorligining o'sishini aniqlash uchun quyidagi formula³ qo'llaniladi:

$$M_u = \frac{Y_{\text{raqamli}} - Y_{\text{an'anaviy}}}{Y_{\text{an'anaviy}}} \times 100\% \quad (1) [5]$$

Bunda:

P_i – i-turdagi ishni optimallashtirish orqali mehnat unumdorligining oshishi, %;

ΔT_j – j-turdagi ishlarni bajarishda raqamlashtirish joriy etilgandan so'ng tejalgan vaqt, daqiqa;

F_j – raqamlashtirish amalga oshirilishidan avval j-turdagi ishni bajarish uchun foydalanuvchi tomonidan rejalashtirilgan vaqt, daqiqa.

Mehnat unumdorligining oshishi natijasida iqtisod qilingan mablag'ni quyidagi formula⁴ orqali aniqlash mumkin:

$$\Delta P = Z_n \times \sum i \frac{P_i}{100}, \Delta P = Z_n \times \sum i \frac{P_i}{100}, \quad (2) [5]$$

Bunda:

ΔP – xodimning mehnat unumdorligi ortishi natijasida iqtisod qilingan mablag', so'mda;

Z_n – xodimning yillik o'rtacha ish haqi.

Bir kompaniya misolida portfelchi-anderrayterning o'rtacha oylik maoshi 5 million so'm, aktuariyning esa 8 million so'm deb olindi. Anderrayterning asosiy vazifalari — sug'urta shartnomalari bo'yicha ma'lumotlarni kiritish, zarar holatlarini baholash va tegishli hisobotlarni tayyorlashdan iborat. Aktuariy esa, asosan, statistik tahlil, tavakkalchilik baholash hamda moliyaviy hisob-kitoblar bilan shug'ullanadi.

Formula (1) asosida amalga oshirilgan hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu ikki lavozim bo'yicha avtomatlashtirish natijasida yiliga 73 million so'mgacha mablag'ni tejash imkoniyati mavjud (1-jadval). Agar bu natija o'rtacha 20 nafar xodimga tatbiq etilsa, umumiy yillik iqtisod 1,3 milliard so'mni tashkil etadi.

Raqamlashtirishni joriy etish uchun kompaniyaning dastlabki sarmoyasi 500 million so'mdan oshishi mumkin deb faraz qilindi. Shunga qaramay, ushbu investitsiya natijasida yiliga 750 million so'mdan ortiq iqtisodiy foydaga erishish imkoniyati mavjud. Bu esa, raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat xarajatlarni kamaytirishini, balki kompaniyaning umumiy samaradorligi va rentabelligini oshirishini ham tasdiqlaydi (1-jadval).

1-jadval. Raqamlashtirish joriy etilganidan so'ng iqtisod qilingan mablag'⁵

Bajariladigan ishlar	Joriy etilishdan oldingi vaqt	Raqamlashtirishdan so'ng tejalgan vaqt	Mehnat unumdorligi ortishi (Pi), %		Iqtisod qilingan mablag'
			Андеррайтер	Актuariй	
Андеррайтер	F_j	ΔT_j	$P_i = (\Delta T_j / (F_j - \Delta T_j)) * 100$		$\Delta P = \Delta P = Z_n \times \sum i (P_i / 100)$
Ma'lumotlarni kiritish (jumladan):	60	44	766	-	38 300 000

3 Расчёт экономического эффекта от внедрения системы автоматизации. Manba: <http://www.antegra.ru/news/experts/det-experts/4/>

4 Расчёт экономического эффекта от внедрения системы автоматизации. Manba: <http://www.antegra.ru/news/experts/det-experts/4/>

5 Muallif tomonidan hisoblangan.

– Sug'urta shartnomasi	10	7	233	-	
– Sug'urta portfeli	10	7	233	-	
– Sug'urta da'volarini bartaraf etish	40	30	300	-	
Aktuariy	100	49		433	34 670 000
– Sug'urta shartnomasi	5	2		67	
– Sug'urta zaxiralari	5	2		67	
– Sug'urta da'volarini bartaraf etish	10	5		100	
– Hisobotlarni tayyorlash	40	20		100	
– Analitika olib borish	40	20		100	

Manba: Abdimuminova S. [4]

Ushbu misolda mehnat unumdorligining oshishi va natijada yuzaga keladigan iqtisodiy foyda tahlil qilingan bo'lsa-da, raqamlashtirishning afzalliklari faqat bu bilan chegaralanmaydi, balki boshqa ko'plab yo'nalishlarni ham o'z ichiga oladi. Xususan, yuqorida keltirilgan xarajatlarni qisqartirish orqali erishiladigan iqtisodiy samaraga qo'shimcha ravishda sug'urta jarayonlarining tezkorligini oshirish, firibgarlik va inson omili bilan bog'liq xatoliklarning oldini olish, to'lovlar bo'yicha avtomatik xabarnoma tizimining takomillashuvi kabi omillar ham faoliyat samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar mijozlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash, ularning sug'urta kompaniyasiga nisbatan ishonchini oshirish imkonini beradi. Natijada, uzoq muddatli hamkorlik shakllanadi, kompaniyaning bozordagi ijobiy imiji va raqobatbardosh mavqei mustahkamlanadi.

Raqamlashtirish jarayoni, shuningdek, risklarni aniq baholash va tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa milliy bozor sharoitida sug'urta kompaniyalarining umumiy boshqaruv samaradorligini oshirish hamda moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni joriy etish sug'urta sohasida samaradorlikni oshirish, risklarni aniq baholash, firibgarlikka qarshi kurashish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. Jahon tajribasi shundan dalolat beradiki, sun'iy intellekt (AI), Big Data, blokcheyn va IoT kabi ilg'or yechimlar sug'urta bozorini tubdan o'zgartirmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston sug'urta sohasida ham elektron polislar, onlayn platformalar va biometrik identifikatsiya tizimlarining joriy etilishi raqamli transformatsiyaning amaliy ifodasiga aylanmoqda.

Shuningdek, Swiss Re instituti tomonidan qayd etilgan "AI paradoksi" [6] — ya'ni raqamli yechimlarning faqat pilot darajasida qolib ketishi — milliy bozor uchun ham muhim saboq sifatida baholanishi lozim. Shu bois, raqamlashtirishni faqat infratuzilmaviy yangilanish emas, balki biznes jarayonlarini tubdan isloh etish vositasi sifatida ko'rish maqsadga muvofiqdir.

Bizning fikrimizcha, O'zbekiston sug'urta bozorining kelgusi barqaror rivojlanishi uchun quyidagi yo'nalishlar ustuvor ahamiyat kasb etadi: raqamli ma'lumot platformasini takomillashtirish, AI va Big Data yechimlarini asosiy jarayonlarga integratsiya qilish, IT-kadrlar salohiyatini oshirish va normativ-huquqiy bazani yanada mukammallashtirish. Ushbu chora-tadbirlar milliy bozorning raqobatbardoshligini kuchaytiradi, mijozlar ishonchini mustahkamlaydi hamda sug'urta sohasini global raqamli iqtisodiyot talablariga moslashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston sug'urta sohasida raqamli transformatsiya jarayonlari milliy iqtisodiyotning zamonaviy talablari bilan uyg'un holda shakllanib, sohaning barqaror rivojlanishida muhim omilga aylanmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni joriy etish sug'urta kompaniyalarining operatsion samaradorligini oshiradi, risklarni aniq baholashni ta'minlaydi va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Sun'iy intellekt (AI), Big Data, blokcheyn va IoT texnologiyalarining tatbiqi natijasida sug'urta jarayonlarining avtomatlashtirilishi, firibgarlik holatlarining kamayishi, ma'lumotlar oqimining shaffofligi hamda xizmat ko'rsatish tezligining ortishi kuzatildi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar mijozlar ishonchini mustahkamlash, kompaniyalar imijini yaxshilash va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini bermoqda. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirishni faqat infratuzilmaviy yangilanish emas, balki biznes

jarayonlarini tubdan isloh etish vositasi sifatida qarash zarur. Shu bois sug'urta kompaniyalari uchun raqamli texnologiyalarni strategik ustunlik manbaiga aylantirish ustuvor yo'nalish bo'lishi kerak. Bunda sug'urta kompaniyalari o'rtasida yagona raqamli ma'lumotlar platformasini shakllantirish va integratsiya qilish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu raqamli ekotizimning barqaror ishlashini ta'minlaydi. Shuningdek, AI va Big Data texnologiyalarini asosiy jarayonlarga chuqur integratsiya qilish orqali xavf baholash, polis narxini belgilash va tovon to'lovlarini tahlil qilish kabi funksiyalarni avtomatlashtirish, inson omilini kamaytirish va aniqlikni oshirish zarur. Shu bilan birga, raqamli yechimlarni samarali boshqarish uchun IT-kadrlar salohiyatini oshirish, texnik va analitik mutaxassislar tayyorlash tizimini kengaytirish muhimdir. "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonun va Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 23-iyuldagi 458-son qarorining to'liq ijrosini ta'minlash orqali raqamlashtirish jarayonlarini huquqiy jihatdan mustahkamlash lozim. Bundan tashqari, onlayn platformalar, mobil ilovalar va biometrik identifikatsiya tizimlari orqali mijozlar bilan interaktiv aloqalarni kengaytirish xizmatlarning qulayligi va tezkorligini oshiradi. Raqamli texnologiyalarni joriy etgan kompaniyalar uchun soliq imtiyozlari, grant dasturlari va innovatsion loyihalarni rag'batlantirish tizimini kengaytirish ham maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, raqamli transformatsiya sug'urta sohasining yangi rivojlanish bosqichini boshlab berib, AI, Big Data va blokcheyn texnologiyalarining samarali integratsiyasi orqali O'zbekiston sug'urta bozorining xalqaro raqobatbardoshligini, shaffofligini va ishonchligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga hamda raqamli iqtisodiyot tamoyillarining amalda to'liq qaror topishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. O'RBQ-730-son, 2021-yil 23-noyabr. Kuchga kirgan sana: 2022-yil 23-fevral. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/180552>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 458-son qarori. 2025-yil 23-iyul. Elektron manba: <https://lex.uz/ru/pdfs/7643121>
3. Xalikov R.B. Problemy tsifrovizatsii strakhovaniya v Uzbekistane // "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2024-yil.
4. Abdimuminova S.T. O'zbekistonning shaxsiy sug'urta sohasida menejment samaradorligini oshirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2023-yil.
5. Tinasilov M.D. Raschyot ekonomicheskogo efekta ot vnedreniya sistem avtomatizatsii proizvodstva // Upravleniye promyshlennym proizvodstvom. – №6, 2019-yil.
6. Swiss Re Group. What It Takes to Solve the AI Paradox / Pravina Ladva, Group Chief Digital & Technology Officer. – Published on: 2025-yil 16-sentabr.
7. Swiss Re Institute. World Insurance in 2025: A Riskier, More Fragmented World Order. – Sigma №2/2025-yil.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>